

OTA-ONALARNING PEDAGOGIK MADANIYATI: IJTIMOIIY- PEDAGOGIK TALQIN

Egamberdiyev Umidbek Xo‘jayevich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20065278>

Annotatsiya: *Ma'lumki, ota-onalar pedagogik madaniyati ta'lim-tarbiya jarayonini sifatli va samarali amalga oshirish, shuningdek, ta'limning doimiy ijtimoiy institutlari oila-maktab-mahalla munosabatlarini tizimini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada so'z "pedagogik madaniyat" tushunchasining zamonaviy ilmiy mabaalarga asoslangan ijtimoiy - pedagogik talqini haqida boradi.*

Kalit so'zlar: *pedagogik madaniyat, oila, maktab, mahalla, ota-ona, ta'lim, tarbiya, ijtimoiy institutlar.*

Аннотация: *Известно, что педагогическая культура родителей играет важную роль в качественном и эффективном осуществлении образовательного процесса, а также в реализации системы отношений постоянных социальных институтов образования: семьи, школы и махалли. В данной статье рассматривается социально-педагогическая интерпретация понятия «педагогическая культура» на основе современных научных источников.*

Ключевые слова: *педагогическая культура, семья, школа, махалля, родители, образование, воспитание, социальные институты.*

Abstract: *It is well known that parents' pedagogical culture plays a crucial role in the high-quality and effective implementation of the educational process, as well as in the development of a system of relationships among the permanent social institutions of education: family, school, and mahalla. This article examines the socio-pedagogical interpretation of the concept of "pedagogical culture" based on contemporary scientific sources.*

Keywords: *pedagogical culture, family, school, mahalla, parents, education, upbringing, social institutions.*

Yangi O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar, ijobiy o'zgarishlar va yangilanishlar jamiyat va fuqorolar ongida ta'limga bo'lgan munosabatni ham o'zgartirishga zamin yaratdi.

“Maktabni o'zgartirmasdan turib, odamni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi”, deya ta'kidlagan edi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Darhaqiqat, bugun jahon va milliy taraqqiyot darajalariga mos holda ta'limning shakli, mazmuni va mohiyati o'zgarmoqda, ayni paytda, ta'limda yuz berayotgan o'zgarishlar jamiyatdagi o'zgarishlar sabab bo'lmoqda.

Ota-onalarning pedagogik madaniyati darajasi bugungi kunda maktab ta'limini samarali isloh qilish, yosh avlod ta'lim-tarbiyasini jamiyat tomonidan qo'yilayotgan talablarga mos olib borish, oila-maktab-mahalla munosabatlarini izchil va natijaviy holda amalga oshirish, bir so'z bilan aytganda, ta'lim-tarbiya sifatini yanada yaxshilash va pirovard maqsadlariga to'loqonli erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish, bugungi kunda dunyo miyosidagi ijtimoiy pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Jumladan, Yevropa Komissiyasining “Yevropa maktab ta’limi platformasi”da ota-onalar pedagogikasi 5 ta yo‘nalishdan: mas’uliyat (oilalar o‘z farza-ndlarining ta’limi uchun javobgardir), o‘ziga xoslik (ota-ona mehri bolalarda o‘z-o‘zini anglashni tarbiyalaydi), umid (ota-onalarning umidi farzandlarining hayot rejalarini shakllantiradi), ishonch (oiladagi ishonch bolaning salohiyatini rivojlantiradi) va o‘ssish (ota-onalar farzandlarining rivojlanishini kuzatib boradilar va qo‘llab-quvvatlaydilar) iboratligi belgilangan¹.

Xorijiy olimlar va tadqiqotchilarning pedagogik madaniyat haqidagi qarashlariga murojaat qilar ekanmiz, ularda ham metodologik yondashuvlarning turlicha bo‘lishi bilan bir qatorda, ularda ham pedagogik madaniyat tushunchasi ta’rifida pedagogikada boshqa tushunchalarning ta’riflari qo‘shilganligi yoki aniq chiziqning “yuvilib” ketish holatlari mavjud.

Jumladan, S. D’Angelo (Dominikan Respublikasi) pedagogik madaniyat sifatida "moddiy, ijtimoiy va siyosiy sharoitlarda pedagoglarning samarali faoliyati uchun "mustahkam sevgi" degan tushuncha orqali jamiyatning turli qatlamlari bilan madaniy pedagogik muloqot"², I. Knausz (Vengriya) uni "o‘qituvchi mentaliteti" tushunchasi bilan bir darajada qo‘llaydi va “madaniyat tashuvchisi ongida joylashgan, ma’lum bir madaniyat vakillari uchun umumiy bo‘lgan fikrlash tarzi, e’tiqodlari, ishonchlari va niyatlari”³ni, K. Caskova, S. Chudy (Vengriya) “maktab madaniyati” tushunchasi bilan uyg‘unlashgan holda “umumiy qabul qilingan qadriyatlar va munosabatlar kontekstida ko‘proq yoki kamroq majburiy, yashirin yoki aniq belgilangan xulq-atvor me’yorlariga aylangan xatti-harakatlar to‘plami”ni⁴ nazarda tutadilar.

O.Bohush va mualliflar guruhi⁵ pedagogik madaniyatni nevro pedagogika nuqtai nazaridan tadqiq qilib, uning “ichki shaxsiy stimullar tomonidan boshqarilishi va ichki motivatsiyaga asoslangan refleksivlik, aks ettirish va o‘z-o‘zini aks ettirish ekanligi” haqidagi ilk qarashlarni ilgari suradilar. Nevropedagogikaning tarafdorilaridan yana biri A. Kernas pedagogik madaniyatni nevro pedagogik kompetentlarga asoslangan “sub’yekt-sub’yekt” munosabatlari zanjirida kommunikativ madaniyat sifatida talqin qiladi⁶. I. Glazkova., S. Xatuntseva va L.Yaroshchuk pedagogik madaniyatni kasbiy pedagogik madaniyat sifatidagi yondashuvlari asosida, uni “umuminsoniy ijtimoiy - pedagogik hodisa” sifatida talqin qiladi va “ta’limning ijtimoiy mohiyatini anglagan holda va pedagogik tajribaning avloddan-avlodga o‘tkazilishining samarali vositalarini topish zaruriyati”⁷ bilan izohlaydi.

¹Empowering families: the Pedagogy of Parents Methodology. <https://school-education.ec.europa.eu/en/teach/teaching-materials/empowering-families-pedagogy-parents-methodology>

² D’Angelo, S. (2020). Pedagogy and culture through the voices of teachers and students: contextualising effective teaching and learning in primary schools of the Dominican Republic [Apollo - University of Cambridge Repository]. <https://doi.org/10.17863/CAM.64124>

³Imre Knausz. On pedagogical culture.

https://www.tani-tani.info/sites/default/files/on_pedagogical_culture.pdf

⁴ Katerina Caskova, Stefan Chudy. Influence of school culture on pedagogical knowledge sharing between an education student and a training teacher//SN Social sciences. Volume 1, article number 94, (2021). P. 94-122.

⁵ Bohush O. The Role of Pedagogical Reflexology in Fostering Teacher's Professional Reflection in Neuropedagogy// BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience Volume: 15 | Issue: 4. <https://brain.edusoft.ro/index.php/brain/article/view/1629>

⁶ Kernas A. Professionalization of Pedagogical Activity of Future Teachers, Formation of Communicative Competence as an Aspect of Neuropedagogy//BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. Volume: 15 | Issue: 1. <https://brain.edusoft.ro/index.php/brain/article/view/1491>

⁷ Glazkova I., Xatuntseva S., Yaroshchuk L. Professional Pedagogical Culture: Historical Culturological Aspect// Revista Românească pentru Educație Multidimensională. 2020, Volume 12, Issue 3, pages: 144 - 161.

Hamyurt olimlarimiz va tadqiqotchilarimiz nazariy qarashlari va ilmiy izlanishlarida ham pedagogik madaniyat va uning xususiyatlariga nisbatan turlicha yondashuvlarni ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, mazkur mavzu keyingi yillarda pedagogika fanlarida faol tadqiq etilayotgan mavzulardan biri sanaladi.

Akademik X. Ibraimov va taniqli pedagog olimlar M. Quronov, J. Fozilov va F. Zaripovlar muallifligidagi “Ota-ona - murabbiy”⁸ mavzusidagi uslubiy qo‘llanma ota-onalarning zamonaviy portretini taqdim etib, ulardan farzand tarbiyasini bugungi kun ruhida olib borish uchun talab etiladigan madaniyat, bilim va fazilatlarini o‘zida yaxlit va ixcham ifoda etgan, deyish mumkin. Xususan, mazkur qo‘llanmaning bolalarni kasb-hunarga yo‘naltirish bilan bog‘liq jihatlari ilmiy - tadqiqotimiz jarayonida muhim nazariy - metodologik manbaa vazifasini bajardi.

Tarbiya va mafkura bo‘yicha taniqli olim M. Quronov va X. Abdullayev hammuallifligidagi “Ota-onaning pedagogik-psixologik ko‘nikmalari” mavzusidagi uslubiy qo‘llanmada “Ota-onaning pedagogik va psixologik malakalari farzandning ta‘lim va tarbiyasida xal qiluvchi omil hisoblanishi” va “shu sababli ota-onalar o‘z bilimlarini muntazam ravishda oshirishlari, farzandlari bilan yaqin aloqada bo‘lishlari va ularning har tomonlama rivojlanishiga ko‘mak berishlari lozim”⁹ligi ta‘kidlanadi.

Taniqli olimlar B.M. Umarov va F.A. Akramovalar muallifligidagi “Ota-onalar universiteti” – ota-onalarga ko‘makchi. Ilmiy-uslubiy qo‘llanma”da “milliy urf-odatlar, an‘ana va qadriyatlarni to‘laqonli anglay olishlari, ularni bugungi davr talabi bilan uyg‘un tarzda oila tarbiyasida farzandlarga asl mohiyati va ma‘nosini yetkaza bilishlari” va buning uchun ota-onalarga, ayniqsa, yosh ota-onalarga tegishli tarzda pedagogik bilim berish, oilaviy tarbiya bo‘yicha tajriba almashish (integratsiya), ularning pedagogik, ma‘naviy-ma‘rifiy, huquqiy bilim va madaniyatlarini oshirish lozim”¹⁰ ligi ta‘kidlanadi.

Tadqiqotchi D.M. Qobilova o‘zining xorijiy davlatlarda ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish tendensiyalariga bag‘ishlangan maqolasida AQSH, Xitoy, Singapur va Yaponiya tajribalarini o‘rganar ekan, “Ular o‘z farzandlari bilan zarur bilim va munosabatlar shakllarini o‘zlashtirishlari kerak, bu bolaning uyg‘un rivojlanishiga va uning shaxsiy fazilatlariga hissa qo‘shadi va aksariyat hollarda shaxsni tarbiyalash, deformatsiyalash qiyinlashini”¹¹, - keltirib o‘tadi.

Tadqiqotchi Sh.S. Tursunova esa, “ota-onalar madaniyati salohiyatini ro‘yobga chiqarish mezonlari bo‘lgan... yosh avlodni ijtimoiylashtirish, bolalarga ma‘naviy-axloqiy tarbiya berish va qadriyatlar yo‘nalishini o‘zgartirish, avlodlarning o‘zaro aloqalari uslublarini o‘zgartirish, axborot jamiyatining manfaatlariga ta‘sirini hisobga olgan holda ularning axloqiy ko‘rsatmalarini shakllantirish”¹² masalalariga alohida e‘tibor qaratadi.

⁸ Ибраимов Х., Қуронон М., Фозилов Ж., Зарипов Ф. Ота-она - мураббий//. Ота-оналар учун услубий қўлланма. - Тошкент: Сарвар Принт нашриёти, 2024,-248-бет.

⁹ М. Қуронон, Х. Абдураманов. Ота-онанинг педагогик-психологик қўникмалари. [Матн]: услубий қўлланма / М. Қуронон, Х. Абдураманов. – Тошкент: “Маҳалла ва оила” нашриёти, 2025. – 44 б. 40-бет.

¹⁰ Акрамова Ф.А., Умаров Б.М. “Ота-оналар университети” – ота-оналарга қўмакчи. Илмий-услубий қўлланма. — Тошкент: «Tasvir nashriyot uyi», 2020, – 36 б. 9-бет.

¹¹ Қобилова Д.М. Дунёнинг ривожланган мамлакатларида ота-оналарнинг педагогик маданиятини ошириш тенденциялари: Конвергент ёндошув. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE USE OF COLLABORATIVE TECHNOLOGIES IN CHILD REARING”, APRIL 22, 2025. 95-бет.

¹² Турсунова Ш.С. Бошланғич синф ўқувчилари ота-оналарига педагогик билим бериш технологиялари. “PEDAGOGS” international research journal ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995. 345-бет.

Tadqiqotchi R.X. Haydarova ota-onalarning virtual pedagogik madaniyati to‘g‘risida fikr yuritir ekan, “har bir ota-ona farzandlariga ommaviy axborot vositalari (televizor, kompyuter, internetdagi chat, forum, feysbuk, twitter) dan unumli foydalanishni avvalo o‘zlari bilgan xolda farzandlariga ham o‘rgatishi zarur”¹³ ligini ta’kidlaydi.

Yuqoridagilardan ma’lum bo‘ladiki, pedagogik madaniyat tushunchasi turli pedagogik fanlarda o‘ziga xos metodologik yondashuvlar asosida tadqiq etilgan va etilmoqda. Bugungi ilmiy jarayonda pedagogik madaniyatni ko‘proq pedagogning kasbiy kompetensiyalari va shaxsiy-kasbiy fazilatlariga bog‘lab talqin qilish tendensiyasi yuqoridir. Shu boisdan ham tadqiqot jarayonida ko‘rib chiqilgan ilmiy manbalardan pedagogik madaniyatning ijtimoiy pedagogik talqini, bizningcha, yetarli emasday ko‘rindi.

Professor L.V. Mardaxayevga ko‘ra. ijtimoiy pedagogikaning tadqiqot metodologik asoslari “ijtimoiy pedagogikada qo‘llaniladigan boshqa fanlar — umumiy va ijtimoiy falsafa, pedagogika, sosiologiya, umumiy va ijtimoiy psixologiya, antropologiya, ijtimoiy huquq, ijtimoiy boshqaruv, ijtimoiy informatika, ijtimoiy ish, valeologiya, ekologiya va tibbiyot haqidagi bilimlarni aks ettirishi va keng ma’noda “jamiyat va inson haqidagi fanlarning asosiy tamoyillari, ijtimoiy va pedagogik amaliyotni bilish va o‘zgartirishning metodologik mo‘ljallari hamda yo‘nalishlari, mazmuni, tashkil etilishi va metodlarini belgilaydi” hamda uning asosiy vazifalari sirasiga “amaliy ijtimoiy pedagogik faoliyatni tadqiq qilish, jamiyat rivojlanish qonuniyatlari, undagi ijtimoiy munosabatlarni, jamiyat sub’yektlari va institutlarining ijtimoiy pedagogik faoliyati sifati va darajalarini belgilash; ijtimoiy muhitning rivojlanishining turli darajalarida uning tendensiyalarini aniqlash”¹⁴ kabilar kiradi. Ma’lumki, “amaliy faoliyat sifatida ijtimoiy pedagogikaning maqsadi insonning ijtimoiy faolligini saqlash, tiklash, qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun shaxs va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni uyg‘unlashtirishdir”¹⁵

Yuqoridagilardan kelib chiqib, “pedagogik madaniyat” tushunchasining ijtimoiy pedagogik talqini masalasida quyidagi fikrlarimizni ilgari surishni lozim deb bildik.

Birinchidan, madaniyat inson va jamiyat hayotidagi muhim ijtimoiy fenomen va ayni paytda har ikkalasining rivojlanganlik darajasini aniqlovchi mezonlardan biri bo‘lib, u tarixan shakllangan va rivojlangan, zamon va makonga bog‘liq holda namoyon bo‘ladi, ayni paytda jamiyat va shaxsdagi o‘zgarishlar madaniyatda aks etadi, madaniyat o‘zgarishi o‘z navbatida vorisilik asosida jamiyat va keyingi avlodlar taqdiriga ta’sir o‘tkazadi. ***Pedagogik madaniyat ma’lum jamiyat hamda undagi shaxslar va ijtimoiy institutlar o‘rtasidagi ta’lim-tarbiya negizida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatlar darajasi va sifatini ko‘rsatib beruvchi muhim mezonlardan biridir.***

Ikkinchidan, jamiyatning holati va undagi sifat o‘zgarishlari alohida olingan shaxslar hayoti va faoliyatiga ta’sir o‘tkazadi. Har bir jamiyat o‘zining ideallari, qadriyatlari, hayot tarzi va maqsadlariga ega bo‘ladi. Har qaysi davrda ham tarbiya insonlarga ma’lum maqsadlarga erishish uchun turli usullarda ta’sir o‘tkazish jarayonlarini o‘zida ifoda etgan, ta’lim esa mavjud hamda shu zamon va makon uchun zarur bilimlarni o‘rganish va o‘rgatish maqsadlarini o‘zida ifoda etgan. Ayni ta’lim-tarbiya insonning o‘zi mansub bo‘lgan jamiyatga integratsiyalashuvi va ijtimoiylashuvining asosiy va ta’bir joiz bo‘lsa, birdan bir vositasi sanaladi. ***Pedagogik madaniyat***

¹³Хайдарова Х.Л. Ота-оналарнинг виртуал педагогик маданиятини ривожлантиришнинг амалий масалалари // Academic research in educational sciences. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ota-onalarning-virtual-pedagogik-madaniyatini-rivozhlantirishning-amaliy-masalalari> (дата обращения: 16.10.2025).

¹⁴ Л. В. Мардахаев. Методология социальной педагогики // Педагогическое образование и наука, № 1, 2011, С. 4-14.

¹⁵ Социальная педагогика: учебное пособие / авт.-сост. С.Г.Григорьева. – Казань: Казан.ун-т, 2018. С.9. \

ta'lim-tarbiya vositasida inson ijtimoiylashuvi jarayonlarida ishtirok etadigan sub'yektlarning mazkur jarayonlardagi ishtiroki imkoniyatlari va qobiliyatlarini ongli anglash, faol ishtirok etish va takomillashuvga tayyorligining umumiy xususiyatlarini o'zida ifoda etadi.

*Uchinchidan, inson ijtimoiylashuvining mega, makro va mikro darajalari ontogenezning ma'lum bosqichlarida ta'lim-tarbiyaning o'zaro almashinib turadigan ob'yekt-sub'yekt munosabatlari zanjirida ishtirokchilarning funktsional faolligi sifatini talab etadi. Ya'ni, bu jarayonda ishtirok etadigan ijtimoiy institutlar o'zaro hamkorlikka zarurat sezadi va o'ziga xos vazifalaridan kelib chiqqan holda, boshqa bir sub'yektning ob'yektga ta'sirining alohida ko'lami va hajmiga ehtiyoj sezadi. **Pedagogik madaniyat - pedagogik jarayonlardagi barcha ijtimoiy institutlar - ishtirokchilarning umumiy faoliyat uchun zarur bo'lgan, ba'zan avvaldan belgilangan, ba'zan jarayon davomida yuzaga keluvchi hamkorlik ehtiyojlarini qondira olishdagi pedagogik, madaniy-ma'rifiy, psixologik, texnologik va metodik imkoniyatlarining umumiy saviyasini belgilaydi.***

*To'rtinchidan, pedagogik jarayonlar jamiyatdagi ma'lum iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy va g'oyaviy holatlar ta'siriga moyil bo'ladi. Bunda jamiyatdagi pedagogik shart-sharoitlar va pedagogik salohiyat (xalq pedagogikasidan tortib to pedagogikaning alohida (*maktabgacha ta'lim pedagogikasi, maxsus pedagogika va boshqalar*) turlarigacha) umumpedagogik resurslarni tashkil etadi. **Pedagogik madaniyat - ijtimoiy buyurtmani bajarish uchun umumjamiyat pedagogik resurslaridan aniq maqsadli va samarali foydalanish va ularni izchil modernizatsiyalashga bo'lgan umumdavlat va umumjamiyat harakatining pirovard natijalaridan biridir.***

*Beshinchidan, jamiyatdagi pedagogik jarayonlarning sabab va oqibatlar zanjirida, umuman olganda maqsad va mohiyatida shaxs turadi. Barcha pedagogik jarayonlar shaxs manfaatlariga xizmat qilishi zarurdir. **Pedagogik madaniyat - jamiyatning shaxs kamoloti va manfaatlariga xizmat qiluvchi pedagogik jarayonlarning umumiy maqsadlari, prinsiplari, usul va vositalarini belgilash orqali uning umummadaniy xususiyatlarini ham namoyon etuvchi "tashrif qog'ozi" sifatida xizmat qiladi.***

*Oltinchidan, **Pedagogik madaniyat vorisiylikka asoslanadi, ijtimoiy buyurtmani bajarish jarayonida yig'ilgan ijtimoiy pedagogik tajriba keyingi avlodga o'tadi.** Mazkur avlod ham pedagoglar, ham ta'lim-tarbiya oluvchilar va jarayonning boshqa ishtirokchilari bo'lishi mumkin.*

*Yettinchidan, **pedagogik madaniyat - o'z navbatida individual kasbiy va shaxsiy xususiyatlarni ham ifoda etadi.** Eng muhimi, bu xususiyatlar umumiy jamiyat pedagogik madaniyati natijasida va uning ta'sirida yuzaga keladi. Individual pedagogik madaniyat xususiyatlari shaxsning boshqa madaniyat xususiyatlari va ongli hamda amaliy motivlari va faoliyati bilan bog'liqdir.*

*Umumlashtirib aytganda, **ijtimoiy pedagogik nuqtai nazaridan pedagogik madaniyat - ma'lum zamon va makonda ma'lum ijtimoiy pedagogik vaziyat, talab va buyurtma natijasida pedagogik jarayon ishtirokchilarining bilimi, salohiyati, imkoniyatlari va ongli amaliy faoliyatining yuqori va umumlashgan natijasidir.***

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Empowering families: the Pedagogy of Parents Methodology. <https://school-education.ec.europa.eu/en/teach/teaching-materials/empowering-families-pedagogy-parents-methodology>
2. D'Angelo, S. (2020). Pedagogy and culture through the voices of teachers and students: contextualising effective teaching and learning in primary schools of the Dominican

- Republic [Apollo - University of Cambridge Repository].
<https://doi.org/10.17863/CAM.64124>
3. Imre Knausz. On pedagogical culture. https://www.tani-tani.info/sites/default/files/on_pedagogical_culture.pdf
 4. Katerina Caskova, Stefan Chudy. Influence of school culture on pedagogical knowledge sharing between an education student and a training teacher//SN Social sciences. Volume 1, article number 94, (2021). P. 94-122.
 5. . Bohush O. The Role of Pedagogical Reflexology in Fostering Teacher's Professional Reflection in Neuropedagogy// BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. Volume: 15 | Issue: 4. <https://brain.edusoft.ro/index.php/brain/article/view/1629>
 6. Кернас А. Professionalization of Pedagogical Activity of Future Teachers, Formation of Communicative Competence as an Aspect of Neuropedagogy//BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. Volume: 15 | Issue: 1. <https://brain.edusoft.ro/index.php/brain/article/view/1491>
 7. Glazkova I., Xatuntseva S., Yaroshchuk L. Professional Pedagogical Culture: Historical Culturological Aspect//. Revista Românească pentru Educație Multidimensională. 2020, Volume 12, Issue 3, pages: 144 - 161.
 8. Ибраимов Х., Куронов М., Фозилов Ж., Зарипов Ф. Ота-она - мураббий//. Ота-оналар учун услубий кўлланма. - Тошкент: Сарвар Принт нашриёти, 2024,-248-бет.
 9. М. Куронов, Х. Абдураманов. Ота-онанинг педагогик-психологик кўникмалари. [Матн]: услубий кўлланма / М. Куронов, Х. Абдураманов. – Тошкент: “Маҳалла ва оила” нашриёти, 2025. – 44 б. 40-бет.
 10. Акрамова Ф.А., Умаров Б.М. “Ота-оналар университети” – ота-оналарга кўмакчи. Илмий-услубий кўлланма. — Тошкент: «Tasvir nashriyot uyi», 2020, – 36 б. 9-бет.
 11. Қобилова Д.М. Дунёнинг ривожланган мамлакатларида ота-оналарнинг педагогик маданиятини ошириш тенденциялари: Конвергент ёндошув. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE USE OF COLLABORATIVE TECHNOLOGIES IN CHILD REARING”, APRIL 22, 2025. 95-бет.
 12. Турсунова Ш.С. Бошланғич синф ўқувчилари ота-оналарига педагогик билим бериш технологиялари. “PEDAGOGS” international research journal ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995. 345-бет.
 13. Ҳайдарова Х.Л. Ота-оналарнинг виртуал педагогик маданиятини ривожлантиришнинг амалий масалалари // Academic research in educational sciences. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ota-onalarning-virtual-pedagogik-madaniyatini-rivozhlantirishning-amaliy-masalalari> (дата обращения: 16.10.2025).
 14. Л В. Мардахаев. Методология социальной педагогики // Педагогическое образование и наука, № 1, 2011, С. 4-14.
 15. Социальная педагогика: учебное пособие / авт.-сост. С.Г.Григорьева. – Казань: Казан.ун-т, 2018. С.9.